

Les raisons de la crise universitaire

par Ben Messaoud

L'Université marocaine a connu cette année une grave crise, peut être la plus grave de son histoire : une grève d'un mois en février et mars, une autre grève d'un mois en juin, et des mouvements divers et épisodiques en début d'année. C'est que, au delà des conjonctures particulières qui ont motivé chacune de ces grèves, et pour la dernière le sens attribué au service militaire et les décisions y afférant, les structures héritées du début de l'Indépendance sont en train de craquer sous la pression économique et morale des étudiants. Ceux-ci ne rentrent plus dans les schémas élaborés en 1957-59, et dont l'évolution a été excessivement lente et non adaptée aux besoins et aux réalités. Mieux, ils ne les acceptent plus.

Ils avaient, au cours des années précédentes, à maintes reprises, tiré la sonnette d'alarme. N'ayant pas le sentiment d'être entendus, ils ont dû œuvrer concrètement pour un dialogue qu'on leur refusait et quia finalement eu lieu à Ifrane. En dépit de ce dialogue qui a réglé, certaines questions, notamment celle du salaire des enseignants, celle de la sécurité sociale, des bourses et des locaux, les problèmes fondamentaux demeurent. C'est le sens du mouvement de juin et du report, qui lui est consécutif, des examens, en septembre.

Ses orientations, son rôle, ses buts, ses méthodes, son statut, n'ayant pas vraiment subi la redéfinition ou la définition qui s'imposait, l'Université marocaine est aujourd'hui, plus que jamais, en instance.

Aussi nous a-t-il semblé utile de revenir aux origines du problème, pour le mieux cerner et d'exposer les problèmes de l'Université à la lumière des conditions qui ont présidé à sa naissance. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés d'un travail fait par le syndicat national de l'Enseignement supérieur.

Au lendemain de l'indépendance, l'enseignement supérieur marocain était dispensé essentiellement au sein de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines (lettres et sciences humaines), du Centre d'Etudes Juridiques, de l'Institut Chérifien Scientifique (sciences exactes et naturelles) et de l'E.M.A. (Ecole Marocaine d'Administration créée en 1948). Ces établissements étaient sous la tutelle des Universités d'Alger, de Bordeaux et de Toulouse et n'assuraient qu'un enseignement partiel. La question de la création d'une Université nationale se posait, les uns estimant que l'enseignement supérieur étant trop coûteux n'avait pas à être fait au Maroc, les autres qu'il fallait développer le cadre existant, en le nationalisant, afin de répondre aux besoins croissants du pays. Cette dernière thèse ayant finalement prévalu, une Université administrativement autonome vit le jour en octobre 1957, sur les vestiges des précédents Instituts. Cette Université Mohammed-V comprenait des facultés de lettres, de droit, et de sciences, une Cité universitaire et une Ecole d'Administration. Elle délivrait des diplômes homologués par les Universités françaises, exception faite des sections d'arabe. La majorité des étudiants (346 sur 809 en Faculté de Lettres en 1958-59, 414 sur 595 en Faculté de Sciences) étaient français, de même que les professeurs et les programmes, ceux-ci étant calqués sur ceux en cours dans les Universités françaises.

DUALISME ET DEPENDANCE

Parallèlement existait ou plutôt subsistait la Qaraouiyine que l'on s'efforça progressivement de moderniser en scindant l'enseignement traditionnel en trois cycles distincts, ce qui ne donna pas les résultats escomptés, le secondaire (enseignement traditionnel) ayant tendance à prévaloir sur le supérieur, mais qui, avec ses trois Facultés, langue arabe à Marrakech, sciences juridiques à Fès et Tétouan, et son Institut du Hadith, composait quand même, et compose toujours, un enseignement homogène et fermé. Le dualisme culturel ainsi institutionnalisé devait être à l'origine de problèmes insurmontables et de gaspillages puisqu'il y a double emploi avec les sections arabes de l'Université Mohammed-V.

Celle-ci évolua cahin caha avec des effectifs limités : 2.404 étudiants environ en 1958-59, 2.730 en 1959-60, 3.701 en 1960-61, 4.224 en 1961-62, 4.749 en 1962-63, dont encore 395 étrangers à la Faculté de Lettres, 336 à celle de Sciences et 298 à celle de Droit.

La dépendance pédagogique resta totale jusqu'en 1963. On s'occupait en fait très peu de l'Université. Elle restait dominée par l'enseignement supérieur français et les responsables, au surplus, absorbés par le développement du primaire, ne lui portaient qu'un intérêt limité, dont les crédits qui lui furent attribués sont une preuve supplémentaire. Sur un budget global pour l'enseignement évoluant entre 180 millions de DH en 1956 et 422 millions de DH en 1962, sa part respective oscilla entre 10 et 17 millions de DH, tombant même en pourcentage de 7 à 5,3 %.

Sur le plan juridique, cette Université était (est toujours) un département du Ministère de l'Education Nationale. C'est lui qui fixe le budget de l'Université et le répartit entre ses différentes composantes, c'est lui qui nomme, sur proposition et parfois même directement, le corps enseignant et supervise son avancement, c'est lui qui contrôle les programmes, les approuve ou les modifie, c'est lui donc qui gère administrativement, financièrement et pédagogiquement l'Université marocaine.

Mais, pour elle, il n'a pas su ou pas voulu élaborer une politique claire et systématique, se contentant, c'est un exemple, d'opter sur le plan des principes pour l'arabisation, en accolant pratiquement les sections arabes aux sections françaises et l'Université Mohammed-V à la Qaraouiyine, ce qui n'est pas de l'arabisation. Sur le plan de la formation des cadres nécessaires, on a surtout compté durant les premières années de l'indépendance, sur les étudiants formés en France et dans les autres pays étrangers, et sur la formation accélérée par les secteurs et les organismes qui en sentaient le besoin. Quant à la formation des enseignants on a commencé à y songer vraiment lorsque la pression s'est faite importante dans le secondaire.

UNE EVOLUTION AMENAGEE

Ceci nous amène à la seconde phase de l'Université : après le démarrage, l'évolution, entre les années 1963 et 1967, avant d'arriver à la phase actuelle qui est celle de la saturation et de la contestation.

Sous la poussée des étudiants, en dépit d'une politique sélective, sous la poussée aussi des besoins, l'Université s'agrandit, ou, plutôt, elle se dote d'établissements complémentaires.

L'Institut de Sociologie en 1960, qui va devenir en 1970, un département de la Faculté de Lettres, le C.U.R.S., dont l'activité n'a jamais été celle

de la recherche espérée, l'Ecole des Mines, l'I.N.S.E.A., l'Ecole d'Agriculture de Meknès et l'Institut d'Agromonie de Rabat qui vit le jour en 1967 avec l'aide de la France (ces deux organismes dépendant du Ministère de l'Agriculture), et, surtout l'E.M.I. (Ecole Mohammedia d'Ingénieurs) créée en 1962, avec l'aide de l'U.N.E.S.C.O., sur les vestiges de l'ancienne Ecole préparatoire d'Ingénieurs, et l'E.N.S. (Ecole Normale Supérieure) sur les bases de l'ancienne I.P.E.S. mais qui reste le point le plus faible de l'Université marocaine.

Ces établissements accueillent dans leurs premières formules des élèves de 3^e secondaire. Leur sélection s'opère maintenant au niveau du baccalauréat.

L'Université s'enrichit aussi d'une nouvelle Faculté, la Faculté de Médecine, à partir de 1962-63, qui ajoute des années supplémentaires à ses cours initiaux jusqu'à devenir complète en 1966.

De nouveaux départements sont créés dans plusieurs Facultés, notamment celle des Sciences, ainsi que des sections d'arabe. On peut y faire des licences complètes. Des classes de préparation aux grandes écoles voient le jour. L'enseignement traditionnel se développe.

Mais on ne crée par des structures nouvelles, on aménage les anciennes. L'Institut de Sociologie est installé dans une villa, le C.U.R.S. aussi, la Faculté de Médecine organise ses cours de propédeutique à la Faculté de Sciences (avant la construction récente d'un C.H.U., à Avicenne), l'I.N.A. (Institut National d'Agromonie) fait de même pour ses cours et l'utilisation des laboratoires. La section lettres de Fès est installée dans une caserne française désaffectée, celle de Droit à Casablanca, dans un, puis deux immeubles éloignés l'un de l'autre, etc...

L'AFFLUX

Cependant, malgré les restrictions à l'accès de l'Université, les étudiants voient leurs rangs grossir presque subitement : de 4.749 en 62-63, ils passent à 7.310 en 63-64 pour l'Université Mohammed-V et à 8.000 pour tout l'enseignement supérieur et respectivement à 8.831 et à 10.136 en 64-65.

Mais leur nombre se stabilise à 7.482 et à 9.000 en 65-66 (à cause de la suppression du brevet et du diplôme d'arabe classique), à 6.592 et à 7.731 en 66-67 (à cause de la suppression de la capacité en droit), pour, malgré tout, les barrières cédant lentement

sous la pression démographique, atteindre 9.000 et 10.000 en 67-68, puis 11 et 12.000 entre 68 et 1970.

Les premiers professeurs marocains commencent aussi à apparaître. Ils sont 32 sur un total de 172 enseignants en 1961-62, puis 123 deux ans plus tard sur un total de 359, et 152 sur 332 en 66-67.

Leurs problèmes sont connus (voir « Lamalif », n° 39). Ce sont les surcharges de cours surtout dans les sections arabes de Fès et les établissements dépendant d'autres Ministères, les fonctions administratives exercées sans être rémunérées, les heures supplémentaires et les frais de déplacement payés avec parfois 2 ans de retard, le blocage des grades et des fonctions, devant l'impossibilité matérielle de préparer les thèses nécessaires, qui demandent deux à trois fois plus de temps qu'il n'est logique, d'où des incidences sur les carrières stoppées au niveau de maîtres de conférence et même d'assistants pour ceux qui ont commencé à enseigner en 1960. Les salaires dérisoires aussi et nettement au-dessous des salaires des enseignants étrangers (820 DH pour un assistant marocain et 2.500 pour un assistant étranger, 1.200 pour un maître de conférence marocain et 3 à 4.000 pour un maître de conférence étranger, 1.500 DH pour un professeur titulaire marocain et 5 à 6.000 pour un professeur titulaire étranger). De ce fait, les nationaux ne viennent pas à l'enseignement ou le quittent — leurs effectifs sont restés stables de 1966 à 1970 — et ceux qui restent sont condamnés à accumuler les heures supplémentaires. Ils sont découragés, et la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent s'en ressent.

S'y ajoutent des problèmes spécifiques selon les sections : par exemple le manque de professeurs d'arabe après le renvoi massif en 1963 des enseignants du Moyen-Orient, le départ des professeurs titulaires français et leur remplacement par des professeurs du secondaire et même, par la suite, par des gens du contingent. Ceci étant, le niveau de l'encadrement n'est que d'un professeur pour 40 élèves contre un pour 6 dans des pays comme l'U.R.S.S. et les U.S.A. Et encore ne s'agit-il pas, pour l'ensemble, de professeurs confirmés puisque en 61-62 sur 172 professeurs 79 seulement étaient docteurs ou agrégés. En 1968-69, sur 333 enseignants recensés pour 9.215 élèves à l'Université Mohammed-V, dont 178 étrangers et 155 marocains, plus de la moitié étaient des assistants, des moniteurs ou des chefs de travaux pratiques. Il n'y avait que 54

professeurs titulaires et 73 maîtres de conférence. Ceci a, entre autres conséquences, celle de bloquer les étudiants au niveau de la licence, faute de directeur de recherches ou d'études.

Car les crédits n'augmentent pas. Ils ont même tendance à diminuer en pourcentage. Alors qu'ils représentaient en 1961, 5,3 % des dépenses d'enseignement avec 16 millions de DH sur 342, ils ne représentent plus en 1965 que 4,7 avec 20 millions de DH sur 500. Mais la pression estudiantine joue là encore, et les pourcentages ont remonté jusqu'à 6 %, puisqu'ils atteignent en 1967 28 millions de DH sur 498.

Cependant, ces sommes, déjà très maigres eu égard aux besoins, sont excessivement mal réparties. En 1966, par exemple, 89 % des 28 millions de DH destinés à l'enseignement supérieur, sont relatifs à des dépenses en personnel (22 à 23 millions), mais sur 834 personnes rémunérées, 320, soit 40 % sont des administratifs. Trois Facultés et Ecoles, les Sciences, la Médecine et l'E.M.I., reçoivent plus que les douze autres Facultés et Instituts réunis. La Faculté de Lettres et l'E.N.S. surtout ont l'impression d'être des parents pauvres et le disent. L'E.N.S. souligne un étudiant est « une fosse commune ».

LA SATURATION

Tout ceci étant, les problèmes déjà perçus par tous les utilisateurs de l'Université deviennent cruciaux et ont tendance à déborder du cadre universitaire.

Problèmes de locaux d'abord. Il faut construire une nouvelle Université. Les salles de cours déjà réduites sont engorgées et l'improvisation ne fait que compliquer les choses. On doit se livrer à de véritables acrobaties dans les Facultés pour respecter les programmes. Installée dans les anciens locaux de l'I.H.E.M., soit quelques bureaux de chercheurs et salles de cours, la Faculté de Lettres ne peut plus accueillir tous les élèves qui se présentent à elle et devient le siège des principaux mouvements de protestation estudiantine, tant les conditions de travail y sont déplorables et tant les débouchés y sont aléatoires. En Faculté de Droit et de Sciences économiques, un nouveau bâtiment a bien été créé mais il n'a que quelques salles de cours. Un professeur nous a dit : « Lorsque j'ai commencé à enseigner en 1960, il n'y avait que 70 élèves, aujourd'hui j'en ai 700 et ce sont toujours les mêmes conditions de travail ».

L'équipement pédagogique est à l'avenant. A la bibliothèque nationale par exemple, il y a une pénurie quantitative et qualitative des livres et une minuscule salle de lecture.

Les ouvrages sont au surplus difficilement accessibles vu l'absence de personnel spécialisé. Un élève décrit ainsi la situation : « En début d'année, le professeur nous donne une liste de livres nécessaires à la compréhension de son cours, on les cherche, on ne les trouve pas, ils existent parfois en un seul exemplaire à la bibliothèque. On ne peut non plus les acheter faute de moyens, et parfois même ils n'existent pas au Maroc. Alors le professeur se résigne à dicter son cours, ce qui est déplorable ». Ne parlons pas des laboratoires, quasiment inexistantes, de l'absence de véhicules, de moyens de recherche, de matériel pour les travaux pratiques, que les professeurs doivent souvent financer par leurs propres moyens. Ne parlons pas non plus du manque de tables, de chaises, et même de craie pour écrire au tableau. Ne parlons pas non plus de l'absence d'équipements sociaux et sanitaires, de l'incompétence du personnel administratif...

Quant à la cité universitaire, elle était déjà trop petite en 1956 avec ses 51 chambres individuelles et ses 102 chambres à deux lits. On y a ajouté péniblement une annexe de 50 places, tandis que l'E.N.S. qui a un régime d'internat ne dispose que de 100 lits réservés aux jeunes filles, que l'E.M.I. n'a que 220 lits et que deux internats créés depuis peuvent accueillir 182 étudiants. Ceux-ci s'y entassent à raison de deux ou trois par chambre, sur des lits superposés, et, tous les moyens de fortune étant réunis on n'arrive cependant qu'à 811 lits pour 12.000 étudiants et 6 à 8.000 demandes. La majorité est donc contrainte de chercher des chambres en ville, et comme celles-ci atteignent facilement 200 DH alors que le taux de la bourse est, quand il existe, de 280 DH, on s'y entasse encore par deux ou trois. On peut donc juger des conditions de travail ainsi créées. Le restaurant universitaire avec ses 800 places est lui aussi insuffisant, malgré des roulements, d'où des queues interminables (il y a une place disponible pour 10 étudiants), d'une heure parfois, sans oublier le fait que le restaurant tient lieu des salles de réunions inexistantes.

Ne parlons pas des bourses, nettement insuffisantes, et accordées selon des critères très sujets à caution : en 1963-64, 2.893 boursiers sur 8.500 étudiants, dont 1.854 par le Ministère et les autres par la M.U.C.F., en 1964-65, 2.619 boursiers dont 1.473

Le Président de l'U.N.E.M. au cours d'une conférence de presse

(1.016 au Maroc, 457 à l'extérieur) par le Ministère. En 1969-1970, les premières places ont été accordées à des bacheliers de famille aisée et pour des études à l'étranger. Et aux problèmes d'attribution il faut ajouter les problèmes d'orientation qui ont donné lieu à de telles protestations que le Ministère en a enlevé la compétence à la commission des bourses. Ne parlons pas non plus des défauts de l'orientation, de cette évolution empirique sans analyse des besoins, des ressources et des débouchés, marquée par des décisions hâtives et contradictoires, des distinctions entre les genres d'enseignement puisqu'un futur professeur sait pertinemment qu'après 4 ans d'études et 8 ans de travail il touchera deux fois moins qu'un licencié en sciences économiques sortant de la Faculté. On pourrait multiplier les exemples à l'infini.

Donc ces structures ne répondent ni aux besoins des étudiants, ni à ceux du pays. Elles ne répondent pas non plus à la mission de l'Université qui est, selon ses utilisateurs, de former les cadres nécessaires au développement, et les enseignants, et de promouvoir la recherche scientifique et la culture nationale.

Devant l'aggravation continue de cette crise structurelle, les enseignants et les étudiants ont tenté d'attirer l'attention des responsables par tous les moyens, au sein des conseils de Faculté, du Conseil de l'Université, au cours de contacts directs ou de colloques, pour réclamer des mesures urgentes aptes à faire face à cette situation alarmante.

LES REVENDICATIONS

Les principales des revendications formulées furent l'autonomie de l'Université, le Ministère, étant, selon ses utilisateurs, incapable de la gérer, autonomie de gestion financière et administrative, mais aussi autonomie pédagogique, assortie d'un statut de co-gestion entre enseignants et étudiants. Cette autonomie, est, disent les universitaires, la seule formule, à même d'enclencher les réformes pédagogiques (programmes, contrôle des examens, finalité de l'enseignement), administratives (avec un rectorat, un conseil de l'Université et des règlements internes aux Facultés) et d'orientation de la politique universitaire (promotion de la recherche scientifique, développement de la culture nationale) qui s'imposent. De cette autonomie découle naturellement l'inviolabilité des locaux universitaires, déjà respectée dans nombre de pays. Autres revendications : l'octroi d'un statut aux corporations des Facultés, l'augmentation du budget tant de fonctionnement que d'équipement alloué à l'enseignement supérieur pour développer les bourses, les locaux et les moyens de travail, la réouverture du chapitre budgétaire réservé au financement de la recherche, la refonte des structures universitaires et la réforme pédagogique, — ces trois revendications devant pallier à l'absence d'autonomie dont les enseignants et les étudiants ont toujours su combien elle répugnait à l'Etat, bien que le système ait été générateur de résultats positifs dans des pays aussi développés que les Etats-Unis —, la réforme du statut du corps enseignant et la revalorisation

matérielle de leurs fonctions, l'élaboration d'un plan de formation des cadres de l'enseignement supérieur, le recrutement massif d'enseignants dans tous les domaines, et particulièrement dans les sections d'arabe, et, enfin, une coordination plus rationnelle entre les niveaux de l'éducation nationale pour éviter les choix contradictoires. A ces revendications s'ajoutaient la demande de création d'une Faculté pédagogique, l'unification de l'enseignement supérieur entre moderne et originel et entre établissements dépendants de l'éducation nationale et établissements dépendants d'autres Ministères et la décentralisation, ainsi que des revendications spécifiques à certains établissements, E.M.I. (création d'une cinquième année, équivalence des diplômés), médecine (extension de l'externat), Institut de Sociologie, Droit, etc...

Naturellement, tout ceci était vu dans les perspectives d'ensemble de la politique de l'enseignement, pour laquelle les grands principes d'unification, de généralisation, d'arabisation et de démocratisation d'accès et de structures étaient revendiqués.

ATTENTISME

Quelle a été l'attitude des responsables devant ces revendications formulées de façon incessante, surtout depuis les années 1960 ?

Le rectorat, créé en 1957 et supprimé en 1968 s'est cantonné dans une gestion routinière, sans prendre d'initiatives, ni même coordonner, servant surtout de boîte postale entre les établissements universitaires et le Ministère.

BANQUE MAROCAINE du COMMERCE EXTERIEUR

B. M. C. E.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 12.500.000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL: 241, boulevard Mohammed-V - CASABLANCA

Tél. : 722-44 - Télex : 21.975

Président Directeur Général :

HADJ ABDELMAJID BENGELLOUN

La B.M.C.E. contribue au développement du commerce extérieur marocain.

En effet, la B.M.C.E. ne se contente pas de vous rendre les services traditionnels d'une grande banque : gestion de comptes courants et de dépôts, opérations de change, placements d'emprunts, gestion de portefeuille, opération de crédit, etc..., mais elle met aussi à votre disposition son Département d'Etudes.

Ce Département est à même de procéder à toute étude sectorielle pour le compte de tout usager qui en fait la demande, de fournir toute information d'ordre économique, financier ou statistique sur le Maroc et les pays étrangers. Il met en relation d'affaires toute firme désireuse d'exporter ou d'importer et émet en outre diverses publications, dont le Bulletin Mensuel d'Informations, qui est diffusé dans les milieux économiques et financiers du monde entier.

Le Conseil de l'Université, créé en 1959, et qui avait fini par ne presque plus se réunir, a surtout été conçu comme une commission d'avancement et de discipline, puisque ses autres attributions attendaient un décret de fixation qui n'a jamais vu le jour.

Il n'a donc jamais pu agir comme un organisme moteur, capable de planifier, d'examiner efficacement les revendications formulées et de promouvoir les réformes qui s'imposaient. En 10 ans d'existence il n'est même pas parvenu à élaborer un règlement intérieur. Ses réunions, laissées aux initiatives de son Président, se sont tenues à peine trois ou quatre fois par an et ont été essentiellement consacrées au règlement des affaires courantes. Durant l'année 1970, le Conseil de l'Université ne se serait pas réuni, n'était la crise de juin. De ce fait, les dossiers se sont accumulés et les problèmes sont restés sans solution.

Restait alors le dialogue direct avec le Ministère, lequel jouait un rôle de contrôle et de gestion des affaires courantes dans le cadre des services communs qu'il a pour les secteurs de l'enseignement. Il n'a jamais disposé d'une équipe capable de réflexion, de conception, d'innovation et de planification. Les problèmes universitaires ont été noyés dans ceux, gigantesques, du primaire et du secondaire. Ceci ne s'est même pas amélioré quand il y a eu désignation d'un Ministre spécial pour l'enseignement supérieur. Les utilisateurs de l'Université déclarent s'être heurtés à un manque de conscience des problèmes, à un attentisme, à une improvisation permanente, ceci étant masqué par des proclamations pompeuses, des réunions interminables, des palliatifs, des replâtrages et surtout une fuite en avant.

PEUR ET CRISE DE CONFIANCE

Pour aggraver le tout, il faut souligner qu'il y a eu 11 Ministres de l'Enseignement depuis l'Indépendance et 4 sous-secrétaires d'Etat. Ces changements perpétuels se traduisaient à chaque fois par un scénario identique : période d'initiation aux problèmes, contacts, commissions de détail, négociations, accords, remaniement ministériel, tout ceci inclu dans la lourdeur de l'appareil administratif, dans le vagabondage des dossiers de services en services, dans leur perte parfois, et dans des conflits, pour aboutir à des retards de deux ans même pour le paiement des heures supplémentaires et des frais de déplacement, voire des bourses. Il faut dire à la décharge des responsables qu'ils étaient ligotés par

l'absence de crédits substantiels, par une austérité déguisée, et par une politique de limitation des effectifs et du rôle de l'Université qui refusait de dire son nom.

D'où en période normale, la tentation de geler les problèmes et les situations et d'adopter des solutions de facilité, et en période de crise, le refus de répondre à des revendications qu'on sait ne pouvoir satisfaire, donc la recherche de boucs émissaires, et, en fin de compte l'appel lancé au Ministère de l'Intérieur pour qu'il résolve les problèmes du Ministère de l'Éducation Nationale.

De ce fait, on peut constater qu'il y avait une suspicion profonde des responsables à l'égard de l'Université vue comme un creuset de contestation alors même qu'elle ne faisait que poser ses problèmes immédiats de fonctionnement, une peur même dont il serait aisé de donner les exemples les plus quotidiens (marchandages par exemple pour tenir un congrès ou une réunion) et qui est à opposer à la crise de confiance des universitaires devant des promesses non tenues et des problèmes en aggravation.

Ainsi, la crise de février-mars était-elle inscrite dans les faits bien avant de se produire. Si elle a eu lieu cette année, c'est qu'à la situation initiale sont venus s'ajouter toute une série de nouveaux facteurs. Surtout l'émergence d'une population étudiante provenant davantage des couches déshéritées du pays, ayant mis tous ses espoirs dans l'éducation comme instrument de promotion et de mobilité et voyant ces espoirs menacés, sinon anéantis, car, 15 ans après l'indépendance, et l'évolution étant ce qu'elle est, la quantité et la qualité des débouchés se limitent. Il y a même une saturation dans certains secteurs d'emplois, due d'un côté aux progrès déjà accomplis dans la marocanisation (voir article sur la thèse de A. Khattibi : 50 % des élites administratives sont en place jusqu'en l'an 2000), et de l'autre à la stagnation économique qui n'a même pas suivi la très faible expansion de l'enseignement.

LA CRISE DE FEVRIER-MARS ET LE COLLOQUE

Par ailleurs, les enseignants et les étudiants, avaient déjà tellement tiré la sonnette d'alarme qu'ils en étaient las, d'autant plus las que les problèmes non solutionnés s'annonçaient et que d'autres venaient les accroître comme le contenu et les méthodes de l'enseignement, les examens, la co-gestion, etc. Enfin, la situation était caractérisée par un

Pour vos problèmes plastiques,

coplastic

Flaconnage,

Emballages perdus,

Bacs de manutention.

Toutes pièces industrielles,

Par les procédés :

**d'Injection,
d'Extrusion soufflage
de Formage sous vide
de Compression.**

66, rue Claude Perrault — CASABLANCA

Téléphone : 5 3 3 - 0 4 — 5 3 3 - 0 5

C.T.M. Confort - Rapidité - Sécurité
SERVICES TOURISTIQUES DANS TOUT LE MAROC

TOTAL

altigrade *gt*

SPÉCIALE AUTOROUTE

L'huile des routes rapides du Maroc

malaise général, qui a fait que l'opinion publique déjà sensibilisée aux problèmes de l'éducation a pris plus d'intérêt aux problèmes soulevés.

Le cas de l'E.N.S. était particulièrement explosif et il n'est pas étonnant que la crise y ait commencé. En effet, les élèves-professeurs avaient souffert plus que les autres de l'immobilisme et de l'attentisme des responsables, puisque de leurs décisions dépendaient leur vie quotidienne. En outre, de part leur fonction même, ils se sentaient plus directement concernés par la crise que traverse l'enseignement au Maroc. 77 % des inscrits en 1968-69 étaient des arabisants qui avaient, par conséquent, misé sur une certaine image de l'avenir de l'éducation au Maroc, qui avaient déjà, en tant que lycéens, supporté des crises et qui savaient devoir les affronter par la suite en tant qu'enseignants. Les différents épisodes de la crise de février-mars sont connus. La grève est allée en s'étendant de facultés en établissements supérieurs, chacun posant les problèmes généraux et ses problèmes spécifiques, jusqu'à ce que soit organisé le colloque d'Ifrane. Ce colloque a abouti aux résultats suivants :

— Création de trois amphithéâtres de médecine, de lettres et de droit, d'une cité universitaire de 800 places avec restaurant pour octobre 1970, promesse d'implanter une nouvelle Faculté de Médecine en 1971, à Casablanca.

— Allocation de 1.000 bourses supplémentaires aux étudiants.

— Octroi de la sécurité sociale à tous les étudiants.

— Destructuration de l'E.N.S. à partir d'octobre, les élèves-professeurs dont les bourses doivent être ramenées de 450 à 280 par mois devant suivre les cours de la Faculté de Lettres, avant d'entrer dans un Institut pédagogique pour une année.

— Extension de l'externat aux étudiants en médecine, création d'une cinquième année à l'E.M.I., réforme du D.T.M. (Diplôme de Technicien Marocain), de la licence de droit, suppression du C.A.P.A., etc.

— Augmentation des salaires des enseignants, notamment de ceux de l'Université : qui passeraient pour les assistants de 820 DH à 1.100, pour les maîtres de conférence de 1.200 à 1.800 et pour les professeurs titulaires de 1.500 à 2.400, avec majoration des heures supplémentaires et promesses d'octroi de crédits pour la recherche, etc. Ces décisions n'ont pas encore toutes été rendues exécutoires.

CONSTAT D'IMPUISSANCE

On pouvait donc légitimement penser que le dialogue allait continuer et que les problèmes les plus cruciaux ayant reçu un commencement d'exécution, on allait pouvoir s'attaquer aux problèmes de fond qui n'avaient même pas été abordés. C'était là l'objet de la réunion à partir du 20 avril, à Rabat, de diverses commissions composées d'enseignants (S.N.E.S.), d'étudiants (U.N.E.M.), de parents d'élèves, et aussi de fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale en nombre imposant. Ce devait être la discussion politique, puisque portant sur les options, après la discussion syndicale. Mais les enseignants et les étudiants ne s'estimant pas en droit d'engager la politique de l'enseignement dans une voie donnée sans les avis les plus larges, ont donc demandé que celle-ci fasse l'objet d'un débat national et que les forces politiques y soient associées. S'étant heurtés à un refus, ils se sont retirés. Les discussions se sont alors enlisées dans le problème de l'arabisation pour finalement se terminer par un constat d'impuissance.

Quoi qu'il en soit, entre temps, l'Université était à nouveau entrée dans un conflit aigu à la suite de la décision des responsables d'envoyer au service militaire 15 membres de la direction de l'U.N.E.M., dont son président Mohamed Lakhssassi.

Cette décision, rapportée par la suite, mais de manière provisoire, n'a pas empêché l'extension du mouvement de grève déclenché en signe de protestation et celui-ci en quelques jours s'est étendu à l'ensemble de l'Université et des établissements annexes, avec pour corollaires des arrestations, des libérations, des sursis et un mouvement étudiant sans précédent, jusqu'à ce que, les examens ayant été boycottés et les professeurs ayant rejoint les élèves dans la grève, le gouvernement accepte finalement la demande étudiante de sursis général pendant le temps des études et que l'Université dans son ensemble décide de sauver malgré tout les examens en les organisant en septembre.

On en est là. Rien de fondamental, en ce qui concerne l'Université n'a été réglé. Ni l'autonomie, ni l'auto-gestion, ni la démocratisation, ni l'extension, non plus que la réorientation des études en fonction des besoins nationaux et des débouchés. Pis encore, les résultats du baccalauréat ont montré qu'il y avait moins de reçus que l'an passé (et

aussi moins de candidats ce qui est grave).

Le problème crucial de l'E.N.S. continue à se poser, celui de la Faculté de Lettres et des arabisants aussi. Où sont les débouchés pour ces étudiants ?

L'Université plus que jamais contestée est de plus en plus inapte à répondre aux nécessités nationales, tant sur le plan de la recherche scientifique et de promotion de la culture que sur le plan de la formation des cadres et des responsables de demain.

C'est un outil inadapté et mal utilisé.

UN INSTRUMENT INADAPTE

Un jeune étudiant, Mohamed Laabi, dans un mémoire de fin de licence ès-sciences économiques présenté à Rabat en juin 1968, et relatif au « coût et à la rentabilité de l'enseignement supérieur au Maroc », l'a particulièrement bien montré. Prenant comme base de référence l'année 1966 : 27 millions de DH de crédits pour les Universités Mohammed-V et Qaraouyine, et 7.970 étudiants inscrits, il a calculé que le coût moyen total des études universitaires par étudiant était de 3.403 DH, mais de 70.096 DH par licenciés,

l'Université n'ayant formé la même année que 387 licenciés et ingénieurs.

C'est trop et trop peu. Continuant sa démonstration, il a calculé ce coût, par rapport aux professeurs (951 DH pour un étudiant, et 19.306 DH pour un licencié) et par rapport aux dépenses d'administration et de matériel (1.065 DH pour un étudiant 42.517 pour un licencié). Il conclut, et nous concluons avec lui à une très mauvaise utilisation des crédits déjà restreints accordés à l'enseignement supérieur, puisque le coût indirect est le double du coût direct, et aussi à un manque total de productivité d'une institution qui a tant d'appelés pour si peu d'élus, lesquels appelés sont d'ailleurs déjà la crème de l'enseignement, ceux qui ont pu vaincre tous les obstacles accumulés dans le secondaire et le primaire pour parvenir au supérieur. Il estime donc qu'il y a gaspillage, et cela est particulièrement net en sciences humaines étant donné la dispersion entre la Qaraouyine et les sections d'arabe de la Faculté de Lettres de Mohammed-V, que le système est trop coûteux, et que les ressources du Maroc étant ce qu'elles sont, il conduit à la catastrophe. Il appelle de ses vœux une solution originale.

Nous l'appelons avec lui. L'Université n'est pas seulement en instance. Elle est aussi en crise.

BEN MESSAOUD

Abonnez-vous à Lamalif

Abonnement annuel normal Maroc	22 DH
» » de soutien	50 DH
» » étudiants Maroc	15 DH
» » pour l'Etranger	50 DH